

XOTIN QIZLARNI TAZYIQ VA ZO'RAVONLIKDAN HIMOYA QILISHDA PSIXOLOGIK YONDASHUV

To'raxo'jaeva Ra'no Rustamovna

IIV Akademiyasi katta o'qituvchisi

Ramazonov Alpomish Shuxrat o'g'li

IIV Akademiyasi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10373881>

Har qanday jamiyatning madaniy darajasi va ma'naviy yetukligi ayollarga munosabati bilan belgilanadi. Xotin-qizlarni hurmat qilish, ularning jamiyat rivojidadagi hissasini munosib baholash, ularga barcha masalalarda ko'maklashish – bularning barchasi qadimdan xalqimizga xos. Chunki, hozirgi zamon ulkan ijtimoiy va siyosiy o'zgarishlar, ilmiy va texnologik taraqqiyot davridir. Bugungi davrda yashayotgan va rivojlanayotgan jamiyat ham, shaxslar ham bir-birlari bilan doimo faol munosabatda bo'lishadi. Insonni ijtimoiy sharoit shakllantiradigan darajada jamiyatning o'zini ham shakllantiradi. Shaxsning doimiy rivojlanishi haqida gapirganda, ayolning shaxsi, uning o'z-o'zini anglash o'zgarishi va rivojlanishi hamda jamiyatdagi rolini bilish zarur. Ijtimoiy taraqqiyotning yangi bosqichi jamiyat hayotining barcha sohalaridagi sifat o'zgarishlari, dunyoqarash yo'nalishlarining o'zgarishi va qiymat tizimining qayta ko'rib chiqilishi bilan xarakterlanadi[1].

Shu bois mamlakatimizda iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida xotin-qizlarning faolligini oshirish, ularning ta'lim va kasbiy ko'nikmalar olishi hamda bandligini ta'minlashga har tomonlama ko'maklashish, tadbirkorlik tashabbuslarini yanada qo'llab-quvvatlash, joylarda "Ayollar daftari"ni shakllantirish va unga kiritilgan xotin-qizlar muammolari, ehtiyojlari va qiziqishlarini tizimli o'rganish, tahlil qilish va hal etish borasidagi ishlarni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish maqsad qililib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 5 martdagi "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5020-son qarori qabul qilindi.

Ushbu qaror bilan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash davlat maqsadli jamg'armasi tashkil etilib va uning asosiy vazifalari etib quyidagilar belgilandi:

birinchidan, og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlarga, shu jumladan nogironligi bo'lgan shaxslar, nogironligi bo'lgan farzandlarini tarbiyalayotgan, kam ta'minlangan, farzandlarini to'liqsiz oilada tarbiyalayotgan

va uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj xotin-qizlarga uy-joylarning boshlang'ich badalini to'lab berish;

ikkinchidan, xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, sog'lig'ini saqlash, ayollar sportini rivojlantirish, mehnat va o'qish sharoitlarini yaxshilash bilan bog'liq tadbirlarni moliyalashtirishga ko'maklashish;

uchinchidan, xotin-qizlarning tadbirkorlik tashabbuslarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash uchun tijorat banklariga resurs mablag'larini belgilangan tartibda joylashtirish;

to'rtinchidan, xotin-qizlarga mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblar bo'yicha bilim va ko'nikmalarni egallashlari uchun zarur sharoitlar yaratish bilan bog'liq tadbirlarni moliyalashtirishga ko'maklashish.

Biroq shu bilan birga, ayni paytda ayrim hollarda xotin-qizlarga qilinayotgan

zo'ravonlik tajovuz tazyiq xotin qizlarga nisbatan ijtimoiy moddiy jinsiy ma'naviy ruhiy iqtisodiy zo'ravonlikdan jabrlangan ayollar soni birgina 1 yilning o'zida 40 mingni tashkil qiladi. Guruhlarga bo'linganda: **106 ta jinsiy, 234 ta iqtisodiy, 18 777 ta ruhiy, 13 658 ta jismoniy zo'ravonlik hamda 7 174 ta tazyiq holatlari** aniqlangan. Eng yomoni, **zo'ravonlik holatlarining 34 330 tasi**

yoki

87

foizi oilada sodir etilgan. Demak, bir yilda taxminan **40 mingga** yaqin ayol zo'ravonlik va tazyiqqa uchrab himoya orderi olishga majbur bo'lyapti, ularning **87 foizi** o'z yaqin(lar)i jabridan panoh so'ragan.

Shu o'rinda savol tug'iladi zo'ravonlik bu nima? Ushbu savolga U.Uktamova quyidagicha fikr yuritadi. Ya'ni **Zo'ravonlik nima?** - bu er - xotin yoki boshqa yaqin munosabatdagi kishilardan birining ikkinchisiga nisbatan jismoniy, ruhiy, jinsiy yoki moliyaviy zo'ravonlik ko'rsatishdir. Odatda erining xotinini urushi, ruhiy kamsitishi, uning nasl - nasabini oilaviy sharoiti yoki ota - onasi yoki qarindoshlari qilgan ishlar tufayli ayblab haqoratlashi, erining xotinini jinsiy zo'rlashi, jinsiy ehtiyojini g'ayritabiiy usullar orqali qondirishga majburlashi yoki jinsiy kamsitishi (fiziologik holatini haqoratlashi, kamsitishi, jinsiy aloqada bo'lmaslik, o'zga ayollar bilan yurishi), moliyaviy jihatdan cheklash, pul bermaslik, ayolning o'qishiga yoki ishlashiga qarshilik ko'rsatish va hakoza[2].

Zo'ravonlik hodisasining turli xil tasniflanishining sababi juda murakkab tuzilishga ega ekanidadir. Zo'ravonlikning **jismoniy, jinsiy, psixologik, iqtisodiy** turlari mavjud bo'lishi bilan birga psixologik jihatdan mahrumlik va e'tiborsizlik

, o'z-o'zini boshqarishning buzilishi, shaxslararo va jamoaviy turli darajadagi muammolar kabi sabab-oqibatlar mavjuddir[3].

E.S.Fominix zo'rvonlikdan jabrlanganlarning psixologik mexanizmlarini o'rganar ekan, jabrlanuvchida zo'rvon shaxsga qarshi turish ko'nikmasi yaxshi shakllanmaganligini, aksincha, zo'rvon shaxsda esa, o'z ob'ektiga shaxsiy mulk sifatida qarash tendensiyasi yaqqol namoyon bo'ladi[4]

Ushbu zo'rvonliklarni kamaytirish oldini olish barchamizni vazifamiz hisoblendi. Bu borada hukumat o'z vazifasini bajarmoqda bunga quyidagilarni misol keltirish mumkin:

Birinchidan, Bosh qomusimizning 59-moddasida "xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar. Davlat xotin-qizlar va erkaklarga jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, shuningdek jamiyat va davlat hayotining boshqa sohalarida teng huquq va imkoniyatlarni ta'minlaydi" deb belgilab qo'yildi.

Ikkinchidan, O'zbekiston Respublikasining 2023 yil 31 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga hamda O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqida"gi O'RQ-874-sonli Qonuniga asosan quyidagi o'zgartirishlar kiritildi:

1. «47⁸-modda. Ikki yoki undan ortiq xotin bilan er-xotin bo'lib yashashni targ'ib qilish

Ikki yoki undan ortiq xotin bilan er-xotin bo'lib yashashni targ'ib qilish, ushbu mazmundagi qarashlarni, g'oyalarni yoki chaqiriqlarni tarqatish, shuningdek bunday xatti-harakatlarni rag'batlantirish, —

bazaviy hisoblash miqdorining o'n besh baravaridan o'ttiz baravarigacha miqdorda jarima solishga yoki o'n besh sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi»;

2. «189²-modda. Jins bo'yicha kamsitishni targ'ib qilish

Jins bo'yicha kamsitishni targ'ib qilish, shu jumladan xotin-qizlar va erkaklar teng huquqliligini ochiqdan-ochiq inkor etish, ushbu mazmundagi qarashlarni, g'oyalarni yoki chaqiriqlarni tarqatish, xuddi shuningdek bunday xatti-harakatlarni omma oldida oqlash va (yoki) rag'batlantirish, —

bazaviy hisoblash miqdorining o'n baravaridan yigirma baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi».

Nazarimizda, quyidagi ishlarni amalda joriy etish uchun quyidagi ishlarni amalga oshirish zarur. Bular:

birinchidan, xotin-qizlarning huquqiy ongini rivojlantirish;

ikkinchidan, xotin-qizlarga zo‘ravonlik qurboni bo‘lmasligini ta‘minlash maqsadida psixologik treninglar tashkil etish hamda Oila psixologiyasi fanini barcha ta‘lim muassasalarida joriy etish. Chunki, U.S.Uktamova to‘g‘ri ta‘kidlaganidek, Oila psixologiyasi fani– oila va oila muammolarini hamda oilaviy muammolarini korreksiya qilish metodlarini o‘rganuvchi fandır. Oila psixologiyasi predmetining maqsadi o‘quvchilarda oilaviy munosabatlar psixologiyasi sohasi bo‘yicha bilimlarni shakllantirish, ularda oila va uning a‘zolari bilan ishlash ko‘nikma va malakalarini hosil qilish, oila – nikoh munosabatlarini boshqarish va tuzilishiga ta‘sir etuvchi determenantlarni o‘rganish, oilada er-xotin, ota – ona va bolalar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlardagi muammoni tahlil qilish qobiliyatini shakllantirish, oila bilan ishlashda hozirgi zamon metodikalaridan tanishtirish, oilada vaziyatlarni hal qilish va muloqot madaniyatlarini egallash, to‘liq bo‘lmagan va aralash oilalarda bola – xulq –atvorini va rivojlanishining ijtimoiy psixologik xususiyatlarini o‘rgatadigan fan hisoblanadi[2].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мухитдинова Ф. А. Ўзбекистон янгилашиш жараёнида хотин-қизлар ҳуқуқий маданияти ва маънавий юксаклигининг долзарблиги //инновatsiи в педагогике и психологии. – 2021. – Т. 4. – №. 5.
2. Uktamova U. Oilaviy z‘uravonlikning kелиб чиқиш сабаблари //Журнал Педагогике и психологии в современном образовании. – 2020. – №. 1.
3. Sultonova M. Хотин-қизларга нисбатан з‘uravonлик ходисаси ижтимоий-психологик муаммо сифатида //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. В7. – С. 804-810.
4. Фоминых, Е.С. Психологические механизмы виктимности // Концепт. 2014. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskiemehanizmu-viktimnosti> (дата обращения: 13.12.2021).
5. Қушбоқов, Ш. (2022). Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 1(4), 58-63.
6. Қушбоқов, Ш. (2022, September). Жазони ижро этиш муассасалари фаолиятида тадбиркорликнинг ўрни. In Международная конференция академических наук (Vol. 1, No. 27, pp. 16-20).
7. Охунов, З., & Қушбоқов, Ш. (2022). Талабалар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларни олдини олишга оид айрим мулоҳазалар. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(11), 34-39.

8. Артиков Б. А. Фуқаролик ҳуқуқида оператив бошқарув ҳуқуқининг моҳияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. Maxsus son. – С. 50-53.
9. Артиков Б. А. Мулкни оператив бошқарув ҳуқуқи институтнинг тушунчаси ва юзага келиш //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 6 Part 2. – С. 176-181.
10. Артиков Б. А. Ички ишлар органлари мулкидан оператив бошқарув ҳуқуқи асосида фойдаланиш //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 202-208.

